

РАЗВИТИЕ КАДРОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Шин А.В.

Первый заместитель министра дошкольного и школьного образования, директор
Агентства дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11233678>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития системы дошкольного образования в Узбекистане, особое внимание уделено ключевым аспектам, относящимся к развитию кадров в сфере дошкольного образования страны.

Ключевые слова: дошкольное образование, качество образования, развитие кадров, сотрудничество и партнёрство, мониторинг.

Abstract. This article examines the problem of developing the preschool education system in Uzbekistan, with special attention to key aspects related to the development of personnel in the field of preschool education in the country.

Keywords: preschool education, quality of education, personnel development, cooperation and partnership, monitoring.

«Образование — это не затраты, а самая лучшая инвестиция».

В современном Узбекистане осуществляются масштабные реформы во всех сферах социально-экономического развития. Страна перешла на новый этап развития — строительство нового Узбекистана. Одно из приоритетных направлений — развитие человеческого капитала. Раннее развитие и образование есть парадигма государственной политики Узбекистана.

Современная система дошкольного образования характеризуется масштабными изменениями и комплексными реформами. В 2017 году охват детей дошкольным образованием составил 27 процентов (700 тысяч детей), к 2024 году этот показатель увеличился в 2,6 раза до 74 процентов (2,2 миллиона).

Центральной проблемой образовательной политики является обеспечение высокого качества образования, которое невозможно реализовать без решения проблемы профессионального развития педагогов дошкольных образовательных организаций. Поиск новых подходов в реализации стратегии непрерывного профессионального развития педагогических кадров направлен на изменение всех сторон подготовки педагогических кадров - ее содержания, организационных форм, методов образовательной деятельности с учетом ее психологической, педагогической, социальные, экономические и правовые аспекты.

В подтверждение этому – 39-я цель Новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы – вывести качество образования в системе дошкольного образования на новый уровень.

Для достижения поставленной цели предполагается в 2022-2026 годах внедрить усовершенствованную систему профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, повысить квалификацию более 160 тысяч педагогических кадров, усовершенствование процессов дошкольного образования и воспитания на основе научно обоснованных подходов.

Развитие кадров системы дошкольного образования представляет собой важный аспект образовательной политики Республики Узбекистан. В последние годы правительство Узбекистана активно работает над совершенствованием системы дошкольного образования и подготовкой квалифицированных кадров для этой сферы. Вот несколько ключевых аспектов, относящихся к развитию кадров в системе дошкольного образования в Узбекистане:

Профессиональная подготовка кадров: Узбекистан стремится к повышению качества образования путем улучшения подготовки педагогических кадров для дошкольных образовательных организаций. Для этого создаются специальные учебные программы и курсы повышения квалификации для педагогов. В рамках реализации проекта, поддерживаемого Исламским банком развития «Повышение доступа к качественному дошкольному образованию в Республике Узбекистан» в 14 региональных кластерных центрах профессионального развития педагогов партнерские организации будут сотрудничать для улучшения качества образовательной среды в ДОО, в том числе и в отдаленных районах страны. А также Партнерские организации сосредоточат усилия на реформировании системы повышения квалификации и подготовки педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.

Обновление образовательных стандартов: В Узбекистане проводится работа по обновлению образовательных стандартов для дошкольного образования с целью соответствия современным требованиям и стандартам качества.

В целях обеспечения реализации задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан 5 февраля 2024 года на совещании, посвященном обсуждению приоритетных задач в социальной сфере, заложено одно из приоритетных направлений в системе дошкольного образования. о международной системе оценки качества дошкольного образования MELQO после ее оценки следующим шагом является ее внедрение на национальном уровне.

Международный инструмент оценки MELQO согласован с государственными требованиями по развитию детей младшего и дошкольного возраста Республики Узбекистан и государственной учебной программой «Ilk qadam».

Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций. Правительство Узбекистана инвестирует в развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспечивая их современным оборудованием и удобствами для детей и педагогов.

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования Узбекистана является гарантированное право каждого ребёнка на равноправный доступ к качественному дошкольному образованию.

За прошедший период достигнут ряд положительных результатов в направлении радикального реформирования системы дошкольного образования и расширения сети организаций дошкольного образования и обеспечения более широкого охвата детей дошкольным образованием. Например, в 2017 году количество дошкольных образовательных организаций составляло 5211. В результате внедрения системы государственно-частного партнерства впервые в стране к 2023 году количество организаций дошкольного образования увеличилось в 6,5 раза до 33 942.

Международное сотрудничество. Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и другими странами в области образования, обмениваясь

опытом и передовыми практиками в развитии системы дошкольного образования и подготовки кадров.

В целом, развитие кадров системы дошкольного образования в Узбекистане представляет собой комплексную и системную работу, направленную на повышение качества образования и обеспечение лучших условий для детей в этом возрастном периоде.

Партнерские организации сосредоточат усилия на реформировании системы повышения квалификации и подготовки педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.

По инициативе Агентства дошкольного образования при поддержке Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Узбекистана организована модель «плей-группы», подготовлены педагоги для работы в данных группах.

В рамках реализации проекта Всемирного банка «Стимулирование раннего развития детей в Узбекистане» осуществляется работа над программой посещения детей дошкольного возраста на дому с целью оказания дошкольных образовательных услуг – «Home visits». Их основной целью является оказание услуг в труднодоступной сельской местности. Также необходимо отметить такую модель, как «плей-группы», созданные на базе местных сообществ (махалли), педагогических колледжах, общеобразовательных школах, где в их работе будут принимать активное участие и родители. Создание таких моделей на базе педагогических колледжей позволит осуществить интеграцию науки и практики, повысить качество подготовки кадров в системе дошкольного образования, где непосредственно студенты колледжа смогут наблюдать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с детьми и родителями.

Особенностью модели «Home visits» является то, что подготовленные педагоги и медицинские сестры будут посещать семьи, где есть беременные матери и дети в возрасте до 3-х лет, им будет оказана поддержка по уходу и воспитанию детей.

В настоящее время в Узбекистане поставлена стратегическая задача по созданию фундамента Третьего Ренессанса, которая рассматривается в качестве национальной цели в области образования. Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню учителя и наставника, Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что «воспитателей детских садов, школьных учителей, профессоров и преподавателей, научную и творческую интеллигенцию мы считаем четырьмя важнейшими опорами в формировании эпохи нового Возрождения -нового Ренессанса». И поэтому перспективами развития кадров системы дошкольного образования в Узбекистане включают в себя несколько ключевых аспектов, которые могут оказать существенное влияние на качество образования и воспитания детей дошкольного возраста:

1. Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов: Развитие кадров начинается с качественной подготовки педагогических кадров. Важно инвестировать в улучшение учебных программ для будущих педагогов дошкольного образования и создавать возможности для их дальнейшего профессионального развития и повышения квалификации.

2. Использование инновационных методик обучения: Постоянное внедрение инновационных методик и подходов к обучению и развитию детей поможет эффективнее реагировать на современные вызовы и потребности. Это может включать в себя использование информационных технологий, игровых методик, а также активное взаимодействие с родителями.

3. Фокус на раннем детстве: Отмечается важность раннего детства для дальнейшего успешного обучения и развития. Поэтому перспективы развития кадров включают в себя усиленное внимание к дошкольному образованию и его роли в формировании основных навыков и знаний.

4. Сотрудничество и партнерство: Важно развивать сотрудничество между дошкольными образовательными организациями всех типов, правительственными и неправительственными организациями, а также с международными партнерами. Это позволит обмениваться опытом, использовать передовые практики и обеспечить доступ к ресурсам и инновациям.

5. Развитие культуры оценки и мониторинга: Важно развивать системы оценки и мониторинга качества образования в дошкольных образовательных организациях. Это поможет выявлять успешные практики, а также проблемные аспекты, которые требуют дополнительного внимания.

В целом, перспективы развития кадров системы дошкольного образования направлены на создание условий для оптимального развития детей, их подготовки к успешной адаптации в обществе и дальнейшему обучению. Это требует комплексного подхода, включающего в себя как профессиональное обучение педагогов, так и создание стимулов для их профессионального роста, а также внедрение современных образовательных практик и технологий.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» 16.12.2019. ЗРУ-595.
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-79 от 26 мая 2023 года «О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций его системы».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года
4. №ПФ-5198 «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования».
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года ПП-4312 «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года».
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 года № 802 «Об утверждении государственных стандартов дошкольного образования и воспитания».
7. Государственная учебная программа «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан /Авторский коллектив /2-е издание, Ташкент. 2022 год.
8. Шин А.В. Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей раннего возраста (Глобальный форум). <https://xs.uz/ru/post/agrippina-shin-s-2017-goda-nam-udalos-dostich-uvlecheniya-okhvata-doshkolnym-obrazovaniem-detej-s-27-do-70-protseptov> 2022.11.14